

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS

Fuente	Ejemplo (descripción breve)	Titular	Lead / Enfoque inicial	Frame dominante	Actor criminal representado	Lenguaje predominante	Fuentes citadas / ausentes	Recurso narrativo	Efecto comunicacional/ Implicación comunicacional	Relacion General Criminal Soft Power	Dimensión analítica principal (Criminal Soft Power)	Dimensión analítica secundaria (Criminal Soft Power)
Ejemplo 1 (CNN)	Reporte sobre el aumento del reclutamiento de menores por grupos armados y criminales en Colombia mediante promesas económicas y redes sociales https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/12/colombia/reclutamiento-menores-grupos-criminales-orix	Con promesas de riqueza y redes sociales, crece en Colombia el reclutamiento de menores por grupos armados y criminales	El enfoque inicial subraya el crecimiento del fenómeno y lo vincula con pobreza, desigualdad y redes sociales.	Frame de victimización estructural	Grupos armados ilegales y criminales (FARC disidencias, Clan del Golfo, bandas locales)	Lenguaje informativo, descriptivo, con énfasis en cifras y testimonios institucionales	Fuentes oficiales, ONG, expertos; ausencia de voces directas de menores	Narrativa explicativa basada en datos y testimonios	Sensibilización y alarma social/ Refuerza la idea de reclutamiento como consecuencia de fallas estructurales del Estado	El reclutamiento o aparece como efecto casi inevitable de pobreza y exclusión, diluyendo agencia criminal	Narrativas digitales e identidades resignificadas	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas
Ejemplo 2 (El Espectador)	Investigación sobre reclutamiento digital mediante TikTok y Facebook. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asi-reclutan-las-disidencias-de-las-farc-clan-del-golfo-y-eln-a-jovenes-con-videos-de-tiktok-y-facebook/	La guerra y el algoritmo: así reclutan los grupos armados a jóvenes en TikTok y Facebook	Se presenta el algoritmo como actor clave del conflicto.	Frame tecnopolítico	Grupos armados con estrategia digital	Lenguaje analítico-investigativo	Estado Mayor Central, investigadores; escasa voz juvenil	Periodismo de datos + análisis de plataformas	Desplazamiento de responsabilidad hacia plataformas/ Problematiza la gobernanza algorítmica	El algoritmo aparece como mediador bélico que amplifica violencia	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas	Narrativas digitales e identidades resignificadas
Ejemplo 3 (Zona Cero)	Nota sobre TikTok como vía de reclutamiento del Clan del Golfo. https://zonacero.com/generales/tiktok-la-nueva-de-reclutamiento-del-clan-del-golfo	TikTok, la nueva vía de reclutamiento del 'Clan del Golfo'	Se presenta el fenómeno como expansión criminal incontrolada.	Frame securitista	Clan del Golfo	Lenguaje declarativo y de autoridad	Autoridades y fuentes oficiales	Narrativa policial	Refuerza miedo e inseguridad/ Consolida imaginario de amenaza permanente	El reclutamiento o se muestra como táctica militar más que proceso social	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas	Performatividad des simbólicas de autoridad y orden
Ejemplo 4 (El País)	Análisis comparado del uso de redes sociales por grupos armados. https://elpais.com/america-colombia/2024-11-25/x-para-la-politica-tiktok-para-el-reclutamiento-y-whatsapp-para-el-control-social-los-grupos-armados-de-colombia-afinan-sus-estrategias-en-redes-sociales.html	X para la política, TikTok para el reclutamiento y WhatsApp para el control social	Enfoque en diversificación estratégica de plataformas.	Frame de sofisticación estratégica	ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC	Lenguaje explicativo y comparativo	Periodistas, expertos, fuentes oficiales	Análisis transversal de plataformas	Visibiliza complejidad comunicacional/ Introduce lógica de ecosistema comunicativo armado	Las redes son infraestructuras de guerra híbrida	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas	Performatividad des simbólicas de autoridad y orden
Ejemplo 5 (ONU Noticias)	Informe institucional sobre redes sociales y reclutamiento de menores. https://news.un.org/es/story/2025/06/1539906	Las redes sociales, el nuevo vehículo de reclutamiento de menores	Presenta el fenómeno como violación de derechos humanos.	Frame de derechos humanos	Grupos armados ilegales	Lenguaje normativo e institucional	UNICEF, ONU; sin voces juveniles directas	Informe institucional	Autoridad moral y legitimidad global/ Conecta reclutamiento con marcos jurídicos internacionales	El reclutamiento o es crimen internacional más que hecho local	Narrativas digitales e identidades resignificadas	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas

Ejemplo 6 (SWI Swissinfo)	Análisis sobre influenciadores del conflicto armado. https://www.swissinfo.ch/spa/influenciadores-del-conflicto-armado-instrumentalizan-las-redes-sociales-en-colombia/87695396	Influenciadores del conflicto armado instrumentalizan las redes sociales en Colombia	Introduce figura del influencer armado.	Frame de mediatización del conflicto	Influencers armados y simpatizantes	Lenguaje analítico-periodístico	Autoridades, periodistas, expertos	Análisis mediático	Visibiliza banalización de la violencia/ Conecta cultura digital y guerra	La guerra se vuelve contenido consumible	Performatividad desimbólicas de autoridad y orden	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas
Ejemplo 7 (WIRED)	Reporte internacional comparado (Colombia, México, Ucrania). https://es.wired.com/articulos/el-uso-de-redes-sociales-por-grupos-armados-para-reclutar-jovenes-en-colombia-mexico-y-ucrania	El uso de redes sociales por grupos armados para reclutar jóvenes...	Plantea fenómeno como tendencia global.	Frame transnacional	Grupos armados diversos	Lenguaje tecnopolítico	JEP, analistas internacionales	Periodismo tecnológico	Escala el problema globalmente/ Inserta Colombia en patrón internacional	El reclutamiento digital es rasgo estructural de guerras contemporáneas	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas	Repertorios culturales y resonancias sociales
Ejemplo 8 (La Silla Vacía)	Investigación sobre reclutamiento afectivo en Facebook. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/la-disidencia-de-las-farc-en-facebook-reclutamiento-amor-y-armas/	La disidencia de las Farc en Facebook: reclutamiento, amor y armas	Introduce dimensión emocional y cotidiana.	Frame de economía afectiva	Disidencias FARC (EMC)	Lenguaje etnográfico-analítico	Investigadores, excombatientes, análisis propio	Etnografía digital	Normaliza universo armado/ Muestra cómo la violencia se integra a la vida cotidiana	El reclutamiento opera como adhesión emocional previa	Performatividad desimbólicas de autoridad y orden	Narrativas digitales e identidades resignificadas
Ejemplo 9 (International Crisis Group)	Informe Internacional Crisis Group sobre uso estratégico de redes sociales por grupos criminales en México https://www.crisisgroup.org/es/brf/latin-america-caribbean/mexico/b50-fear-lies-lucres-how-criminal-groups-weaponise-social-media-mexico	Miedo, mentiras y lucro: el uso de redes sociales por los grupos criminales en México	Las redes sociales como fuente principal de información, desinformación y coordinación criminal	Frame de gobernanza criminal y desinformación	Grupos criminales organizados (cárteles)	Lenguaje analítico-institucional	International Crisis Group, análisis experto, fuentes secundarias	Informe político-estratégico	Alerta sobre captura informativa y riesgos para población y periodistas/ Necesidad de regulación, gobernanza digital y políticas de plataforma	Las redes sociales operan como infraestructura de poder criminal, no solo como canales de comunicación	Performatividad desimbólicas de autoridad y orden	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas
Ejemplo 10 (Radio France Internationale)	Reportaje RFI sobre el uso de influencers por cárteles mexicanos para lavar imagen, dinero y atraer jóvenes https://www.rfi.fr/es/americas/20251015-mexico-los-narcos-influencers-al-servicio-de-los-carteles-de-la-droga-invaden-las-redes-sociales	México: los narcos influencers al servicio de los cárteles de la droga invaden las redes sociales	Infiltración de cárteles en YouTube, TikTok e Instagram mediante influencers y bots	Frame de mercantilización y glamourización del crimen	Cárteles mexicanos (Sinaloa, CJNG, Cartel del Noreste)	Lenguaje periodístico explicativo con énfasis testimonial	RFI, corresponsales, casos judiciales, autoridades estadounidenses	Narrativa de investigación periodística internacional	Normalización aspiracional del crimen y economía de la visibilidad/ Necesidad de regulación de influencers, plataformas y flujos de dinero digital	El crimen organizado opera como industria cultural: compra visibilidad, produce deseo y convierte la violencia en marca	Performatividad desimbólicas de autoridad y orden	Repertorios culturales y resonancias sociales
Ejemplo 11 (RTVE-Instagram)	Clip informativo difundido en Instagram por medio público europeo que denuncia el uso de redes sociales como falsas agencias de empleo por cárteles mexicanos https://www.instagram.com/reel/DRAGdL0DKbE/?igsh=Nzh5ZzYzc2ZsejUy&w_loggng_event=video_play_open	Los cárteles mexicanos usan las redes sociales como agencias de empleo	Presenta el reclutamiento digital como engaño laboral dirigido a jóvenes vulnerables	Frame de engaño, victimización y denuncia pública	Cárteles mexicanos que operan mediante reclutamiento digital encubierto	Lenguaje audiovisual directo, breve y pedagógico	Medio público (RTVE / La 2), investigación periodística previa; ausencia de voces de víctimas por formato	Micro-narrativa audiovisual para redes sociales	Alerta rápida y alto impacto emocional/ Refuerza función preventiva de la comunicación pública en plataformas	El reclutamiento digital se disfraza de oportunidad laboral, usando la lógica de plataformas para captar, engañar y desaparecer jóvenes	Repertorios culturales y resonancias sociales	Narrativas digitales e identidades resignificadas
Ejemplo 12 (El País)	Reclutamiento de Jóvenes y lenguaje comunicativo de la narcocultura	Emojis, jergas y hashtags: reclutamiento en TikTok	Comunicación y denuncia de reclutamiento	TikTok	CJNG y Cartel de Sinaloa	Reclutamiento juvenil digital	Emojis, hashtags, jerga juvenil, música, símbolos	Promesa laboral + pertenencia identitaria	Naturalización y gamificación del crimen/ Uso sistemático de códigos visuales y	TikTok funciona como ecosistema simbólico	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas	Repertorios culturales y resonancias sociales

	https://elpais.com/mexico/2025-04-18/emojis-jergas-y-hashtags-asi-atrae-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-y-el-de-sinaloa-en-tiktok-a-jovenes-a-sus-filas.html								lingüísticos para evadir moderación	de pertenencia criminal; el lenguaje visual sustituye la violencia explícita.		
Ejemplo 13 (NYT)	Cárteles mexicanos TikTok https://www.nytimes.com/es/2020/11/28/espanol/america-latina/cartel-tiktok.html	Los cárteles mexicanos invaden TikTok	Narcocultura en redes sociales	TikTok	Narcocultura, lujo, glamour, propaganda	Promesa de riqueza, estetización de la violencia, música y símbolos narco	Jóvenes (México y diáspora)	Marketing criminal, propaganda hedonista	Normalización cultural del crimen organizado/ El algoritmo de TikTok amplifica contenidos narco al priorizar viralidad estética sobre contexto de violencia real	La estetización algorítmica: lujo, música, coreografías, humor.	Repertorios culturales y resonancias sociales	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas
Ejemplo 14 (DW)	Narcoinfluencers https://www.dw.com/es/por-qué-fascina-y-preocupa-el-fenómeno-de-la-narcocultura-en-america-latina/a-74061900	Entre los narcocorridos y los narcoinfluencers	Imaginario Cultural en América Latina (México, Colombia)	Redes sociales + industria cultural	Narcoindustria cultural (cárteles, influencers, plataformas)	Construcción cultural de la narcocultura	Música, series, moda, turismo, influencers	Heroísmo rebelde + aspiracionalidad	Banalización y legitimación simbólica del crimen/ Desplazamiento de la violencia real por narrativas culturales consumibles	La narcocultura funciona como ecosistema transmedia que normaliza el crimen antes del reclutamiento o directo	Repertorios culturales y resonancias sociales	Narrativas digitales e identidades resignificadas
Ejemplo 15 (El País)	‘Alucín’ y corridos bélicos: la nueva ola de la ‘narcocultura’ inunda las redes sociales https://elpais.com/mexico/2023-04-15/alucin-y-corridos-belicos-la-nueva-ola-de-la-narcocultura-inunda-las-redes-sociales.html	‘Alucín’ y corridos bélicos: la nueva ola de la ‘narcocultura’ inunda las redes sociales	Narcocultura en redes sociales	Redes sociales (TikTok, Instagram) + música	Jóvenes, industria musical, plataformas digitales	Narcocultura y narcoficción	Estética del lujo, armas, corridos bélicos, hashtags	Aspiracionalidad, visibilidad, pertenencia	Normalización simbólica de la violencia y del poder criminal/ Desplazamiento entre ficción cultural y violencia estructural real	La narcocultura opera como antesala simbólica del reclutamiento o al ofrecer identidad, estatus y visibilidad a juventudes precarizadas	Repertorios culturales y resonancias sociales	Estrategias comunicativas basadas en lógicas algorítmicas

Fuente. Elaboración propia